

O`ZBEKISTON RANGTASVIR SAN`ATIDA PORTRETCHE RASSOMLAR IJODINING TUTGAN O`RNI

Xojimurodov Shaxzod Muzaffar o`g`li

Namangan Davlat Universiteti, Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi yo`nalishi

2-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: Rahimov Xasanboy Umarjon o`g`li

XX asr O`zbekiston rangtasvir san`atida ulkan kashfiyotlar va yutuqlar davri bo`ldi. Tasviriy san`at maktabi shakllana boshladi va rivojlandi. Rassomlar turli ramziy obraz va shartli belgilardan, rang, shakl, chiziq, faktura imkoniyatlaridan to`liqroq foydalanishga intildilar. Bu izlanish va tajribalar 50-yillarning oxiri, 60-yillarda san`at olamiga kirib kelgan, professional ta`limni Moskva, Peterburg, Toshkent oliy dargohlarida olgan ijodkorlar tomonidan amalga oshirildi. O`z faoliyatini ancha ilgari boshlagan san`at ahli ijodida ham g`oyaviy-plastik o`zgarishlar sezila boshlandi. Bu davr izlanishlari milliy va jahon madaniy merosini qayta baholab, undan davrga mos yo`nalishlarini qo`llash imkoniyatlarini ochdi. XX asr san`atida sodir bo`lgan jarayonlar ham rassomlar nazaridan chetda qolmadi. endilikda voqelikni ko`tarinki ruhda tasvirlashdan o`zlarining hissiy kechinma, tuyg`ularini tahlil etishga, ularni rang, chiziq, shakl tuslanishlarida ifodalashga o`ta boshladilar. Milliy uslub rivojlanib bordi.

XX asr O`zbekiston san`atida kuchli rangtasvir maktabi shakllandi. Bu davrda bir qator rassomlar o`zlarini namoyon qilishdi. Rangtasvirda badiiy jarayon shiddatli va serharakat kechdi. Taniqli san`at ustalari Malik Nabiev, Chingiz Axmarov, Rahim Ahmedov, Abdulhaq Abdullaev, Ne`mat Qo`ziboev, Ro`zi Choriyev, Sa`dulla Abdullayev, Javlon Umarbekov, Bahodir Jalolov kabi bir qator rassomlar sermaxsul ijod qilishdi. Shunday rassomlardan biri A.Abdullayev xayoti va ijodiy faoliyati bitmas tuganmas izlanishlari xayotning murakkab qirralarining anglab etishdan insoning ziddiyatlariga boy dunyosini o`rganish bo`ldi. O`zbekiston xalq

rassomi A. Abdullaev 1918 yilda Turkistonda tavallud topgan. 1931-36 yillarda Samarqand badiiy bilim yurtini, 1938-1941 yillarda Moskva badiiy institutida taxsil oladi. 1968 yilda O`zbekiston xalq rassomi unvonini olgan. 1997 yildan O`zbekiston Badiiy Akademiyasining faxriy a`zosi. A. Abdullaevning san`atga kirib kelgan 30 yillar jahon va O`zbekiston tasviriy san`atida o`ziga xos turlanish va nurlanish davri edi. Dekorativ mavzularning tazyiqi biroz susaygan, shakl borasidagi izlanishlarni tahqirlash nisbatan kamaygan, har bir ijodkorning individual mayli va estetik idealiga e`tibor kuchaygan davr edi. Shakl borasidagi tajribalar, izlanishlar ijodiy jarayonning tabiiy bir holati sifatida idrok etila boshlandi. 30–40 yillarda ijtimoiy hayot va inson psixologiyasida sodir bo`layotgan o`ziga xos o`zgarishlar rassom e`tiboridan chetda qolmadi. U o`z portret va kartinalarida o`tmish an`analari va madaniyatimiz tarixi bilan chambarchas bog`liq ekanligini ko`rsatishga harakat qildi

Portretlarning kompozitsiya jihatidan murakkabligida, janr imkoniyatlarini kengaytirgan holda portret – kartinalar yaratishda Abdulhaq Abdullaev talantiga mos monumental ko`tarinkilik fazilati ko`zga tashlanadi. Jumladan “Qora mag`iz ayol”, “Olma bilan qiz” portretlari ham rassomning inson obrazini yaratishda individual qiyofa, takrorlanmas xarakterlarning erkin namoyon bo`lish jihatlariga jiddiy ahamiyat qaratganidan darak beradi. Abdulhaq Abdullaev asta – sekin obrazlar tili bilan o`zi yashayotgan davr, ijtimoiy muhitdagi dramatik holatlarni, inson bilan tabiat, jamiyat o`rtasidagi munosabatlar o`ta murakkab va ziddiyatli ekanligini ko`rsatishga muvaffaq bo`la boshladi. U kishilarning yurish – turishi, kiyim – kechak, muloqot va muommalalarida o`zgacha bir poetik joziba ko`rdi va buni plastik rang uyg`unligida ifoda etishga harakat qildi. Rassom polotnolarida ranglar ohangi, tovushi eshitila boshlandi. Bu asarlarga xos asosiy xususiyat – ularning fojiviy ruhi va mazmuni. Bu fojia yakka shaxs hayotidan boshlanib, o`lka, xalq fojialariga borib taqaladi. Shunga binoan kartinalar koloritida mayinlik, sokin, osoyishtalik ohanglari ustunlik qiladi. A. Abdullayev ko`plab insonlarning portretlarini yaratdi. Bular orasida bolalardan tortib, oddiy dehqonlar, ulkan san`at, adabiyot namoyondalari, davlat arboblari, xizmat ko`rsatgan shaxslar bor. U

doirachi Usta Olim, san`atkorlar Abror Hidoyatov, Tamara xonim, Sora eshonto`raeva, Mukarrama Turg'unboeva, yozuvchilar Oybek, Shayxzoda, Said Ahmad, Abdulla Qahhor, rassom Chingiz Ahmarov, akademiklar Ibrohim Mo`minov, Xabib A.Abdullayev va boshqalarning portretlarini yaratgan. Doirachi Usta Olim portreti u yaratgan mashhur shaxslar portretlarining birinchisi edi. O`zbek artistlarining Londonga gastrollari paytida o`z ijrosi bilan inglizlarni lol qoldirgan.

XX asrning 80-90 yillari Rassom Abdulhaq Abdullaev yaratgan Alisher Navoiy portreti estetik hamda buyuk shoirning ma`naviy olamini ochib berishi bilan ham qimmatlidir. Bu portret hozirgi kunda O`zR FA Alisher Navoiy nomidagi davlat adabiyot muzeyining mulki hisoblanadi. Rassom portretni ko`p variantlarda ishladi, ularning barchasi bir xildagi axamiyatga ega bo`lmadi, lekin amalga oshirilgan katta ijodiy ish o`z mevasini berdi, natijada portret O`zbekiston tasviriy san`atida voqea bo`lib qoldi. Uzunroq to`rtburchak matoda hassaga qo`llarini qo`yib olgan shoir portreti yaratildi. U shohona saroy choponida tasvirlangan. Jiddiy qiyofada ishlangan shoir yuzi asardagi umumiy rang-tus uyg'unligini ifodalagan. Asarlari xalqaro ko`rgazmalarda namoyish qilingan.

1968 yilda "O`zbekiston xalq rassomi" unvoni hamda 1998 yilda "El-yurt hurmati" ordeni bilan taqdirlangan. 1997 yildan O`zbekiston Badiiy Akademiyasining faxriy a`zosi, 2001 yil 21 oktyabrda Toshkent shahrida vafot etgan. A.Abdullayevning eng nodir asarlari O`zbekiston Davlat san`at muzeyi va boshqa muzey kolleksiyalarida to`plangan. Portret tasviriy san`atning keng tarqalgan, sevimli, realizmning ommaviy janridir. Davrning xususiyatlari eng avvalo kishilarda, shu davrni yaratayotgan qahramonlar obrazida o`z ifodasini topadi. Jahon tasviriy san`atining bu boradagi betakror an`analari, portret jilosi va jozibasi hech qachon so`nmagan. Rafael, Mikelanjelo, Velaskes, Rembrand, engr, Levitskiy, Kiprenskiy, Bryullov, Tropinin, Repin, A.Shilov, hamda A.Abdullaev, R.Ahmedov, Ch.Ahmarov, R.Choriev, J.Umarbekov, M.Nabiev, S,Rahmonov, T.Sa`dullayev, A.Nuriddinov yaratgan portretlar realizmning hech qachon o`lmaydigan an`analarini davom ettiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1 Abdullayev N. San'at tarixi elektron o'quv qo'llanma T. 2005 y
- 2 Hasanov R. Tasviriy san'at asoslari. T. 2009.
- 3 Oripov B. San'at nazariyasi. – Namangan, 2000 y.
- 4 Hasanboy Rakhimov Umarjon o'g'li, Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). India. Vol 10, Issue 8, August 2021. 102-107 .
- 5 Hasanboy Rakhimov Umarjon o'g'li, & Odilbaeva Umida Zafarjon qizi. (2021). TECHNOLOGIES FOR IMPROVING COMPOSITION AND DRAWING SKILLS BASED ON THE RULES OF COMPOSITION. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 765–767. Retrieved from <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/792>
- 6 Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.
- 7 Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Center “Decimal” at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
- 8 Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174
- 9 Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin Volume 8, January 2021, 173
- 10 M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
- 11 Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
- 12 M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.